

Unbased Assets and Confiscation of Property: Legal Aspects of the Interaction of the State and the Judicial System

Andrii Baskakov ^{1*}

¹ Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv (Ukraine).
Postgraduate Student of Department of Civil, Labor and Business Law.

* *Corresponding author*, e-mail: idpnanu@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

Acquisition of unjustified assets is marked mainly by corrupt actions. In order to overcome them, it is important to focus not on what property was acquired illegally, but how exactly the procedure for acquiring unsubstantiated assets and the responsibility for their ownership took place. In the further research, we will talk about the special subject of committing this offense - persons authorized to perform the functions of state power or local self-government. Let's try to figure out whether it is really appropriate to use confiscation of property as a preventive element of responsibility for the acquisition and possession of unsubstantiated assets. In addition, it is necessary to consider the further improvement of legislative and judicial practice in the field of acquisition and possession of unsubstantiated assets, since this issue affects not only the property status of a specific person, but generally affects the image of the state among allies.

Key words:

unsubstantiated assets, official, responsibility, functions of the state, local self-government.

DOI:

[10.5281/zenodo.13997105](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997105)

Citation in APA style

Baskakov, A. (2024). Unbased Assets and Confiscation of Property: Legal Aspects of the Interaction of the State and the Judicial System. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man10), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997105>

Необґрунтовані активи і конфіскація майна: правові аспекти взаємодії держави та судової системи

Андрій Юрійович Баскаков 1*

¹ Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київ (Україна). Аспірант. Відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: idpnanu@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право ©

2024 автора

[DOI:10.5281/zenodo.13997105](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997105)

АНОТАЦІЯ

Набуття необґрунтованих активів відзначається переважно корумпованими діями. З метою їх подолання важливо зосередитися не на тому, яке майно було набуто неправомірним шляхом, а як саме проходила процедура набуття необґрунтованих активів та відповідальність за їх володіння. В подальшому дослідженні мова піде про спеціальний суб'єкт вчинення цього правопорушення – осіб, уповноважених на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування. Спробуємо розібратися, чи справді доцільно застосовувати конфіскацію майна як превентивний елемент відповідальності за набуття і володіння необґрунтованими активами. Окрім того, необхідно розглянути подальше удосконалення законодавчої та судової практики у сфері набуття і володіння необґрунтованими активами, оскільки це питання зачіпає не лише майновий стан конкретної особи, а загалом впливає на імідж держави серед союзників.

Ключові слова:

необґрунтовані активи, посадова особа, відповідальність, функції держави, місцеве самоврядування.

Цитування:

Баскаков А. Ю. Необґрунтовані активи і конфіскація майна: правові аспекти взаємодії держави та судової системи. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man10. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997105>

Introduction / Вступ

Боротьба з корупцією та незаконним збагаченням є одним із головних викликів сучасного суспільства, особливо в умовах посилення економічних злочинів та відмивання коштів. Необґрунтовані активи є серйозною загрозою для економічної стабільності держави. Разом з тим конфіскація майна, як один із елементів боротьби з необґрунтованими активами, набуває особливого значення, і тим самим потребує юридичної оцінки як в правовому так і в судовому аспекті.

Results / Результати

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» (Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchukh aktiv, 2015), ухваленого 12.02.2015 року ЦПК України доповнено главою 9 «Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованих активів та їх витребування» (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy). Варто відзначити, що до того моменту у вітчизняному законодавстві не існувало окремої глави, яка б розглядала цю категорію справ в порядку позовного провадження.

Стаття 292 ЦПК України встановлює правові наслідки визнання необґрунтованих активів. Так, ч. 1 ст. 292 ЦПК України визначено, що визнання в судовому порядку активів необґрунтованими, передбачає їх конфіскацію у власність держави (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy). Вітчизняні дослідники Ю. Сухов та А. Резнікова наголошують, що процес визнання необґрунтованих активів відбувається за правилами цивільного судочинства. В процесі встановлення походження необґрунтованих активів кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням нею процесуальних дій. Зважаючи на це, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, вправі керувати судовим процесом, а тому задля врегулювання спору, роз'яснює учасникам процесу їхні права та обов'язки, наслідки вчинення/невчинення процесуальних дій, сприяє учасникам в реалізації належних їм прав тощо ((Sukhov Yu., Reznikova A., 2021)).

Відповідно до ст. 175 ЦПК України цивільний процес відбувається в умовах диспозитивності, тобто уповноважена особа звертається до суду з відповідним зверненням і в межах вимог, передбачених ЦПК надає необхідні докази, як це визначено ст. 76-115 ЦПК України (Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy, 2004). Варто відзначити, що суд не зобов'язаний, а наділений правом за власної ініціативи збирати необхідні докази у випадках, чітко визначених законодавством. Як наслідок, з цього випливає, що загальний процес доказування в цивільному процесі передбачає, що особа повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У випадку із справами про необґрунтовані активи саме позивач зобов'язаний навести в позові фактичні дані, що встановлюють зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Підставою для початку процесу стосовно конфіскації майна є цивільний позов, поданий прокурором САП. Статус прокурора САП визначений ч. 1 ст. 81, п. 7. Ч. 1 ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» (Pro prokuraturu, 2014). Разом з тим, відповідачами в позові про конфіскацію майна за необґрунтованими активами є:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набули активи у власність. П. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» визначає перелік цих осіб (Pro zarobihannia koruptsii, 2014);
- інші фізичні чи юридичні особи, що набули у власність такі активи за дорученням осіб, які виконують державні функції чи функції місцевого самоврядування;
- інші фізичні чи юридичні особи, якщо встановлено, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або функцій місцевого самоврядування, вчиняє чи може вчиняти щодо необґрунтованих активів дії, тотожні за змістом права розпорядження ними (Sukhov Yu., Reznikova A., 2021).

Отже право розпорядження визнається як можливість власника самостійно вирішувати юридичну та фактичну долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни його стану або призначення. Це означає, що продати, подарувати, передати у користування третім особам необґрунтовані активи законодавством не передбачено.

Conclusions / Висновки

Отже, досліджуючи питання необґрунтованих активів і конфіскації майна в правовому та судовому дискурсі відзначимо, що головними цілями конфіскації незаконно придбаних активів та необґрунтованого добробуту осіб, які притягуються до відповідальності за цей вид злочину є компенсація та превенція. Саме конфіскація в цьому випадку є альтернативою для встановлення порядку і відновлення справедливості в суспільстві. Разом з тим, цей вид забезпечення справедливості надає широкі повноваження державі в особі визначених нею органів провадити перевірку активів осіб, н яких покладено виконання державних функцій, а також пов'язаних із ними осіб. Доцільно зауважити, що конфіскація необґрунтованих активів це один із механізмів, який впливає на зменшення рівня корупції в державі. Вчасне виявлення необґрунтованих активів і притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дає змогу забезпечити правопорядок і безпеку в країні, сприяючи відновленню справедливості.

References

- Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia diialnosti Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy ta Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii : zakon Ukrainy vid 12.02.2015 № 198-VIII // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / Verkhovna Rada Ukrainy. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-19> (in Ukrainian)
- Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 18.03.2004. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. № 40–41, 42. St. 492. (in Ukrainian)
- Pro prokuraturu: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1697-VII // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / Verkhovna Rada Ukrainy. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text> (in Ukrainian)
- Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700- VII // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / Verkhovna Rada Ukrainy. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (in Ukrainian)
- Sukhov, Yu., Reznikova A. (2021) Stiahnennia neobhruntovanykh aktyviv u dokhid derzhavy: do choho hotuvatysia? Zakon i biznes. <https://zib.com.ua/ua/149407.html> (in Ukrainian)